

Effets macroéconomiques du changement climatique et apport de la finance climatique en Afrique de l'ouest

Macroeconomic effects of climate change and contribution of climate finance in west Africa

Moustapha SANE

Enseignant-chercheur

Sciences économiques

Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Guinée (Guinée)

Adama KEITA

Enseignant-chercheur

Éducation à l'environnement

Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Guinée (Guinée)

Aminata NDIAYE

Économiste de l'environnement et développement durable

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (Sénégal)

Date de soumission : 01/06/2025

Date d'acceptation : 04/09/2025

Pour citer cet article :

SANE. M., et al., (2025) « Effets macroéconomiques du changement climatique et apport de la finance climatique en Afrique de l'ouest » Revue Française d'Économie et de Gestion, « Volume 6: Numéro9 » p : 245 – 259 .

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cet article étudie l'impact du changement climatique sur la croissance économique en Afrique de l'Ouest. En guise de prospection, il cherche à édifier comment l'introduction des fonds verts pour le climat pourrait atténuer les effets du changement climatique sur l'activité de production à travers l'apport de la finance climatique. Nos données, constituées d'un panel de 15 pays d'Afrique de l'Ouest sont extraites du site de la Banque Mondiale sur une période de 2000 à 2022. Les données concernent les secteurs de l'économie réelle et AFOLU. La finance climatique est analysée de manière prospective et non empirique, faute de données détaillées sur les flux effectifs. Par la méthode d'estimation des données de panel, nos résultats montrent que les variables climatiques telles que le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et l'oxyde nitreux (NO₂) sont significatives avec effets globalement négatifs sur l'output (PIB/habitant). Ces résultats soulignent l'urgence d'intégrer les instruments de finance climatique dans les stratégies de développement nationales, en vue de renforcer la résilience et d'assurer une trajectoire de croissance durable dans la région.

Mots clés : changement climatique ; effets macroéconomiques ; finance climatique ; données de panel ; Afrique de l'ouest.

Abstract

This article aims to examine the impact of climate change on economic growth in West Africa. As a forward-looking investigation, it seeks to explore how the introduction of Green Climate Funds could mitigate the effects of climate change on productive activity through the mobilization of climate finance. The empirical analysis is based on a panel of 15 West African countries, with data extracted from the World Bank for the period 2000 to 2022. The dataset includes variables from the real economy and the AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) sectors. Climate finance is analyzed in a prospective rather than empirical manner, due to the lack of detailed data on actual financial flows. Using panel data estimation methods, our results show that climate variables such as carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), and nitrous oxide (N₂O) are statistically significant and generally exert negative effects on output, measured by GDP per capita. These findings underscore that climate-related emissions have a substantial and predominantly adverse impact on economic growth in the region. The results highlight the urgent need to integrate climate finance instruments into national development strategies to enhance resilience and support a sustainable growth path across West Africa.

Keywords : climate change ; macroeconomic effects ; climate finance ; panel data ; West Africa.

Introduction

Le monde actuel impose à ce qu'aucun secteur d'activités et qu'aucun phénomène ne soit mis de côté lorsqu'on veut veiller sur les équilibres économiques, sociaux et environnementaux. Le changement climatique se trouve être aujourd'hui comme un des défis mondiaux les plus urgents du XXI^e siècle, avec des répercussions considérables sur le développement économique, la durabilité environnementale et la stabilité sociale, (BAD, 2023). Ses effets sont particulièrement marqués dans les régions à faibles revenus, où les structures économiques sont plus vulnérables aux chocs environnementaux, Ferry et Mahfouz (2022). Dans ce contexte, l'Afrique de l'Ouest apparaît comme l'une des zones les plus exposées aux conséquences néfastes de la variabilité climatique et des événements météorologiques extrêmes. Malgré l'intérêt croissant que suscite cette problématique à l'échelle internationale, les implications économiques du changement climatique pour les pays ouest-africains demeurent encore insuffisamment explorées, notamment en ce qui concerne le rôle que pourrait jouer la finance climatique comme outil d'atténuation. Alors que la littérature existante examine largement l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur la croissance au niveau mondial ou national, peu d'études se sont penchées sur l'influence que pourraient exercer les mécanismes internationaux de financement climatique tels que le Fonds Vert pour le Climat dans des régions en développement particulièrement vulnérables. La présente étude, à l'image des travaux de Garcenot (2021) vise à combler cette lacune en évaluant l'impact du changement climatique sur la performance économique en Afrique de l'Ouest, tout en explorant le rôle potentiel de la finance climatique dans l'atténuation de ces effets. L'urgence et l'ampleur du défi exigent des pays qu'ils apprennent rapidement les uns des autres, qu'ils s'adaptent à leur propre situation et qu'ils fassent preuve d'audace en appliquant des politiques qui permettront d'infléchir la courbe des émissions tout en améliorant les moyens de subsistance (BAD, 2022). Les pays en développement sont face à un vrai défi : ils ne peuvent plus miser d'abord sur un modèle de développement intensif en carbone, puis s'engager plus tard dans la dépollution et la décarbonation, Svensson et al. (2024). C'est aujourd'hui qu'ils ont besoin d'aide pour réaliser des investissements à même de ralentir le changement climatique et d'offrir à des milliards de personnes une vie plus sûre, plus prospère, plus inclusive et plus durable (Banque Mondiale, 2023). Le changement climatique constitue une modification systémique qui touche l'ensemble de l'activité humaine et n'a pas de précédent historique connu par son ampleur et sa rapidité, (BAD, 2023). Au cours de notre réflexion, nous essayons de répondre à l'interrogation

suivante: Quels sont les effets changement climatique sur la dynamique macroéconomique des pays de l'Afrique de l'Ouest ? Spécifiquement, nous nous posons les questions suivantes : Quels sont les variables climatiques qui ont une influence sur la croissance des pays de l'Afrique de l'Ouest ? Quel est l'état des politiques et des besoins de financements consistant à prévenir les effets macroéconomiques ? Quel est le rôle de la finance climatique en termes de prospection ? Ainsi dans ce qui suit, nous cherchons à identifier les variables climatiques qui ont un impact sur la croissance économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite nous dégagerons l'état actuel les politiques et des besoins de financement avant de faire une prospection sur le rôle de finance climatique.

L'article est structuré en quatre parties. Dans un premier temps, nous convoquons quelques éléments de revue de la littérature. Ensuite, nous mettons en relief les effets stylisés existants. Dans la troisième partie, nous présentons la méthodologie. Et enfin, dans la quatrième partie, nous présentons les résultats et la discussion.

1. Éléments de revue de la littérature

La littérature sur les effets macroéconomiques du changement climatique est peu existante. Les auteurs comme Diaw et al (2019), puis Callonnet et al (2019) ont montré l'importance de porter une attention particulière aux effets du changement climatique sur l'économie. En effet, l'environnement est fortement lié aux dynamiques économiques et sociales ; voir à ce sujet les travaux de Gassiat et Verger (2016), Kalkuhl et Wenz (2020). La fonction de dommages DICE développée par Nordhaus (1993), cité par Kalkuhl et Wenz (2020) est le premier à établir une synthèse entre les théories de la croissance « à la Solow » et la question climatique. La mise à jour du modèle DICE avec les estimations longues et transversales pour Kalkuhl et Wenz (2020), montre existence de coût social du carbone. Ce qui conduit à des pertes de productivité face à la température. Dans une économie en pleine croissance où les investissements augmentent, les émissions spécifiquement de dioxyde de carbone baissent avec l'installation des puits carbone et les projets environnementaux, Svensson et al. (2024). Même si ces émissions de CO₂ et de CH₄ sont les seules réactives dans ce modèle avec le PIB/hbt, une divergence se note par rapport à leur influence. Le méthane diminue quand les revenus augmentent alors que l'oxyde nitreux augmente aussi avec celui-ci. Comme la région est en pleine expansion dans tous les secteurs, seuls les secteurs secondaire et tertiaire augmentent l'offre. Ceci étant dit, l'introduction de la finance climatique affectera positivement la vie des populations. Avec l'instauration des financements climatiques, les budgets de la zone Ouest-

africaine se régularisent surtout sur le plan écologique. Ainsi la balance commerciale se rétablit. En définitive, les politiques de financements climatiques ont une empreinte écologique positive dans la région, (BAD, 2020). Surtout avec l'implication du secteur privé qui peut renverser la tendance. Puisque le secteur public investit six fois plus que lui. Le solde budgétaire pourrait alors se régulariser.

2. Faits stylisés

L'Afrique de l'Ouest a besoin des obligations vertes. Puisque ces obligations lui permettent de financer ces projets d'adaptation et d'atténuation au lieu de rembourser, pour ensuite décaisser de nouveaux financements.

Figure 1: Estimation des besoins de financement climatique en Afrique de l'Ouest

Source: BAD (2023)

Selon la BAD (2023), les besoins de financements de l'Afrique s'estiment à 2700 milliards de dollars de 2020 à 2030. Ce qui représente 242.4 milliards d'USD par an pour résoudre les problèmes liés aux objectifs de la croissance verte et au développement durable. En Afrique de l'Ouest, les financements en matière d'atténuation sont plus focalisés sur le transport, l'énergie et les problèmes non connus.

Figure 2: Contributeurs du financement public international pour le climat dans la région de la CEDEAO et principaux instruments financiers utilisés

Source: BAD (2023)

Il y a une variation au niveau des fonds climatiques par rapport aux financements bilatéraux et les autres forms de financement. Ces fonds se sont démarqués avec une énorme expansion en 2016.

Figure 3 : Besoins de financement en matière d'atténuation climatique par secteur

Source: BAD (2023)

En Afrique de l'Ouest, les financements en matière d'atténuation sont plus focalisés sur le transport, l'énergie et les problèmes non connus. Il y a aussi une rareté des financements au niveau de l'industrie et des autres et transversal. Néanmoins la plupart des besoins dans la zone concerne le secteur AFOLU. Celui-ci se distingue dans les pays comme la Mauritanie, la Guinée, le Ghana, le Sénégal et le Mali.

3. Méthodologie

3.1. Présentation des données

Dans cette recherche, on s'appuie sur les données de la Banque Mondiale. Les données prises dans le cadre de notre recherche sont celles de l'économie et la croissance et du changement climatique. Celles-ci renseignent également sur le rapport entre le dérèglement climatique et les indicateurs macroéconomiques de performance. L'Afrique de l'Ouest composée de ses 15 pays quant à elle, s'évalue sur la période de 2000 à 2022.

3.2. Formulation du modèle

Les variables utilisées dans notre équation sont prises selon leur disponibilité et en adéquation par rapport à la question centrale de recherche. Elles ont une implication sur la croissance économique et décèlent les facteurs climatiques qui peuvent affecter la variabilité du revenu par habitant. Ceci nous permet de relater les impacts du changement climatique sur le niveau de vie des populations. Sur la base d'un ensemble d'éléments de revue de la littérature, les variables sont composées de deux secteurs: le secteur de l'économie réelle et le secteur AFOLU. Le secteur réel est composé des variables: l'inflation (INF), le commerce (COM), la formation brute de capital fixe (FBC). Et pour les variables du secteur AFOLU sont: les émissions de dioxyde de carbone (CO₂), de méthane (CH₄) et d'oxyde nitreux (N₂O) pour le climat. La finance climatique est analysée de manière prospective et non empirique, faute de données détaillées sur les flux effectifs. Notre modèle d'analyse cherche à déterminer l'existence d'une relation en termes d'effets entre le produit intérieur brut par habitant et les variables climatiques. La régression est effectuée sur des données de panel pour 15 pays et sur la période 2000-2022. Nous nous inspirons d'un modèle de croissance ouvert dans lequel nous ajoutons nos variables climatiques d'intérêt.

Le modèle se présente comme suit:

$$y_{it} = C_i + \alpha_i X_{it} + \beta_i Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

Avec:

y_{it} : représente la variable endogène dont le PIB/hbt (annuel %) ;

C_i : est la constante du modèle ;

α_i : est le coefficient des variables ;

X_{it} : désigne le vecteur des variables explicatives des agrégats macroéconomiques ;

β_i : représente le coefficient des variables climatiques ;

Z_{it} : désigne le vecteur des variables explicatives des indices climatiques ;

ε_{it} : est le terme d'erreur, i et t représentent respectivement les pays et le temps.

De manière plus détaillée, le modèle est présenté comme suit:

$$\text{PIB/hbt}_{it} = C_i + \alpha_{1i}\text{INF}_{it} + \alpha_{2i}\text{COM}_{it} + \alpha_{3i}\text{FBC}_{it} + \beta_{1i}\text{LogCO2}_{it} + \beta_{2i}\text{CH4}_{it} + \beta_{3i}\text{N2O}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Les résultats des estimations du modèle suivi de la discussion sont présentés à la section ci-dessous.

4. Présentation des résultats et discussion

4.1. Statistiques descriptives et évolution des variables du modèle

Nous présentons la description des variables du modèle. Ce travail est essentiel et nous permet d'avoir un aperçu de fond des variables du modèle conformément aux exigences de la statistique descriptive.

Tableau 1: Statistiques descriptives des variables du modèle

Variable	Mean	Std.Dev.	Min	Max	Observations	
PIB	Overall Between Within	1.702744	4.496347	-	23.9301	N = 345
				30.70154		
				.8889677	.3164482	3.266945
		4.413322	-	25.0126	T = 23	
			29.61904			
INF	Overall Between Within	5.854271	6.783604	-	41.50949	N = 327
				3.502585		
				5.380053	1.854345	16.66819
		4.415634	-	30.69558	T = 21.8	
			4.099253			
COM	Overall Between Within	44.12004	13.67439	16.51416	114.0732	N = 345
				30.65766	57.91944	n = 15
				8.202484	18.14845	104.0631
		11.13602				
FBC	Overall Between Within	20.58625	7.964585	1.09681	52.66984	N = 267
				10.93838	33.80193	n = 12
				5.944222	4.21803	49.1499
		5.920362				
LogCO2	Overall Between Within	7.700189	1.523525	4.990433	11.69144	N = 315
				5.45956	11.506	n = 15
				1.529381	6.645859	8.638821
		.362083				
CH4	Overall Between Within	49.56779	58.00826	-	546.3281	N = 195
				19.43178		
				33.41808	8.090091	142.301
		48.13801	-	453.5948	T = 13	
			91.54394			
N2O	Overall Between Within	51.85137	75.83003	-	586.2844	N = 195
				43.06279		
				40.52539	3.762753	161.7247
		64.88044	-	476.4111	T = 13	
			118.4291			

Source: Résultats

La statistique descriptive des variables du modèle est évaluée selon des nombres d'observations différentes. En effet, la variation des observations est due aux manques de données dans certaines régions. Seuls le commerce de marchandises et le revenu par habitant disposent des données complètes pour tous les pays. L'inflation et la formation brute de capital s'en suivent avec un léger manquement avec respectivement 327 et 267. Les indices climatiques quant à eux sont plus affectés. En plus des statistiques descriptives, nous mettons en relief l'évolution des séries dans le temps par pays.

Figure 4 : Croissance du PIB/habitant (% annuel) 2000-2022

Source: auteurs, données de la Banque Mondiale

Dans la zone CEDEAO, le produit intérieur brut par habitant est décroissant de 2000 à 2022. En raison de la pandémie COVID-19, il y a une nette diminution des revenus par habitant en 2020 où seul la Guinée s'en est sortie avec 2.317%.

Figure 5 : Emissions de dioxyde de carbone CO2 (kt) 2000-2020

Source: auteurs, données de la Banque Mondiale

La période 2000-2020 est marquée par une variation des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) en kt en Afrique de l'Ouest. Dont le Nigeria se distingue et surpasse largement les autres pays de la région en raison de son exploitation pétrolière.

Figure 6 : Emissions de méthane (année de base 1990)

Source: auteurs, données de la Banque Mondiale

Les émissions de méthane se sont plus manifestées en 2009 où le cumul dépasse la barre des 1000% du total des pays. Et la Guinée est le seul pays qui dépasse largement les autres avec 546.328 %. Or sur l'intervalle 2000-2012, les émissions de méthane varient.

Figure 7 : Emissions d'oxyde nitreux N₂O (année de base 1990)

Source: auteurs, données de la Banque Mondiale

En Afrique de l'Ouest les émissions d'oxyde nitreux présentent une variation sur la période 2000 – 2012. Mais cela s'est plus ressenti pour les années 2007, 2008 et 2009 du total des pays

4.2. Présentation des résultats

La régression est effectuée par la méthode habituelle d'estimation des données de panel.

Tableau 2 : Régression du modèle à effets individuels

Variable Expliquée	Produit Intérieur Brut / habitant: PIB/hbt			
Observations: 137	Pays: 12	Prob > chi2 = 0.0062	Chi2 = 17.99	R-square: Within = 0.1045 Between = 0.5170 Overall = 0.1435
Variables Explicatives	Coefficients	Erreur Standard	T	P > T
INF	-.0069475	.0481667	-0.14	0.885
COM	.0451821	.0296083	1.53	0.127
FBC	.1418721	.0508863	2.79	0.005
CO2	-.2625137	.3967378	-0.66	0.508
CH4	-.0395772	.0167159	-2.37	0.018
N2O	.033536	.012782	2.62	0.009
Seuil de significativité	P < 0.05			

Source: Résultats de la régression

Après estimation, seules les variables comme la formation brute de capital, le méthane et l'oxyde nitreux sont significatifs au seuil de 5%. Le commerce quant à lui est significatif au seuil de 10%. Alors que l'inflation et le dioxyde de carbone ne réagissent pas sur le revenu par habitant. Au vu de ces résultats, il est nécessaire de spécifier le modèle pour voir comment les variables interagissent.

Tableau 3 : Régression du modèle à effets fixes

Variable expliquée	Produit Intérieur Brut / habitant: PIB/hbt			
Observations: 137	Pays: 12	Prob > F = 0.0533	F (11, 119) = 1.85	R-square: Within = 0.1104 Between = 0.4498 Overall = 0.1267
Variables Explicatives	Coefficients	Erreur Standard	T	P > T
INF	-.0556836	.0663346	-0.84	0.403
COM	.0529066	.0387929	1.36	0.175
FBC	.2372274	.0906484	2.62	0.010
CO2	-.5613296	1.390391	-0.40	0.087
CH4	-.0634623	.0236858	-2.68	0.008
N2O	.0513564	.0180969	2.84	0.005
Seuil de significativité	P < 0.05			

Source: Résultats de la régression

La régression du modèle à effets fixes nous donne un-R-square Within de 11.04% et un-R-square Between de 44.98%. La réaction du PIB par habitant sur les variables explicatives dont l'inflation, le commerce, la formation brute de capital, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux est de 11.04%. Alors que la contribution des effets fixes sur le revenu des

habitants est d'ordre de 44.98%. Une estimation du modèle à effets aléatoires est ensuite faite ci-contre pour mieux les comparer:

Tableau 4 : Régression du modèle à effets aléatoires

Variable Expliquée	Produit Intérieur Brut / habitant: PIB/hbt			
Observations: 137	Pays: 12	Prob > chi2 = 0.0062	Chi2 = 17.99	R-square: Within = 0.1045 Between = 0.5170 Overall = 0.1435
Variables Explicatives	Coefficients	Erreur Standard	T	P > T
INF	-.0069475	.0481667	-0.14	0.885
COM	.0451821	.0296083	1.53	0.127
FBC	.1418721	.0508863	2.79	0.005
LogCO2	-.2625137	.3967378	-0.66	0.008
CH4	-.0395772	.0167159	-2.37	0.018
N2O	.033536	.012782	2.62	0.009
Seuil de significativité	P < 0.05			

Source: Résultats de la régression

La régression du modèle à effets aléatoires nous donne un-R-square Within de 10.45% et un-R-square Between de 51.70%. L'interaction entre le PIB par habitant et les variables explicatives dont l'inflation, le commerce, la formation brute de capital, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux est de 51.70%. Alors que la contribution des effets aléatoires des pays sur le revenu des habitants est d'ordre de 10.45%.

Le choix entre les modèles à effets fixes et les modèles à effets aléatoires permettent d'établir une relation existante entre le nombre de paramètres à estimer et l'introduction de l'hétérogénéité individuelle. Dans le cas de notre étude, pour déterminer lequel des modèles choisir, le test de spécification utilisé est le test d'Hausman. Ce dernier permet de vérifier si les coefficients des deux estimateurs sont différents. Ainsi ce test est présenté ci-dessous:

Tableau 5 : Test de Hausman

Coefficients				
	(b)	(B)	(b-B)	Sqrt (diag (V _b -V _B))
	fe	re	Difference	S.E.
INF	-.0556836	-.0069475	-.0487361	.0456098
COM	.0529066	.0451821	.0077245	.0250647
FBC	.2372274	.1418721	.0953553	.0750181
LogCO2	-.5613296	-.2625137	-.2988159	1.332586
CH4	-.0634623	-.0395772	-.0238851	.0167808
N2O	.0513564	.033536	.0178204	.0128109
Chi2 = 3.56				
Prob > chi2 = 0.7333				

Source: Résultats du test

La probabilité du test de Hausman est de 0.7333. Ce qui est supérieure aux seuils critiques de 1% et 5%. Donc conventionnellement aux seuils, parmi les modèles à effets individuels, le modèle à effets aléatoires se démarque. Celui-ci nous édifie sur le terme d'erreur qui n'est plus une variable constante comme dans le cas des modèles à effets fixes mais aléatoires. Ce qui montre que certains paramètres du modèle sont significatifs et ne peuvent être constants.

4.3. Discussion des résultats

Les résultats empiriques de cette étude révèlent que les émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d'azote (N₂O), ont un impact statistiquement significatif et majoritairement négatif sur la croissance économique mesurée par le PIB par habitant en Afrique de l'Ouest. Ces constats confirment les conclusions de nombreuses études internationales comme la BAD (2023) soulignant la relation défavorable entre la dégradation environnementale et la performance économique, particulièrement dans les pays en développement. La forte vulnérabilité des économies ouest-africaines à ces variables climatiques s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, les économies de la région reposent largement sur des secteurs sensibles aux conditions climatiques, comme l'agriculture et l'utilisation des terres (AFOLU), qui sont directement affectés par la variabilité climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes. D'autre part, les capacités d'adaptation et les infrastructures résilientes restent limitées, amplifiant ainsi les effets négatifs des émissions de gaz à effet de serre sur la production économique. Ces résultats rejoignent les travaux de Tamirisa (2008) puis récemment Svensson *et al.* (2024). L'introduction et le déploiement des fonds verts pour le climat apparaissent donc comme des leviers essentiels pour atténuer ces effets délétères. La finance climatique peut favoriser l'investissement dans des technologies propres, des infrastructures durables et des pratiques agricoles résilientes, contribuant ainsi à réduire la vulnérabilité climatique tout en soutenant la croissance économique, conformément aux travaux de Garcenot (2021). Néanmoins, l'efficacité de ces mécanismes dépend largement de la qualité des institutions nationales, de la gouvernance et des capacités de gestion des ressources financières, comme le prouvent les travaux de la banque mondiale (2023). Il est aussi important de souligner que la relation négative entre émissions et croissance économique soulève un dilemme de développement pour les pays ouest-africains. Ces derniers doivent en effet concilier la nécessité d'une croissance économique soutenue pour améliorer les conditions de vie de leurs populations avec la nécessité de réduire les émissions polluantes et d'atténuer les impacts du changement climatique. Ceci appelle à une stratégie de développement durable

intégrant pleinement les enjeux climatiques, BAD (2023) puis Banque Mondiale (2023). Enfin, nos résultats invitent à approfondir les analyses sectorielles pour mieux cerner les canaux par lesquels les émissions affectent l'économie, ainsi qu'à explorer le rôle des politiques publiques et des mesures d'adaptation dans la modération de ces effets. Une meilleure compréhension de ces mécanismes pourrait aider à formuler des recommandations politiques plus ciblées et efficaces pour la région.

Conclusion

Cette étude s'est attachée à évaluer l'impact du changement climatique sur la croissance économique en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à examiner le rôle potentiel de la finance climatique, notamment via le Fonds Vert pour le Climat, comme mécanisme d'atténuation. En mobilisant un panel de données couvrant 15 pays sur la période 2000-2022 et en recourant à des méthodes économétriques d'estimation, l'analyse confirme que les émissions de gaz à effet de serre en particulier le CO₂, le CH₄ et le N₂O exercent un effet statistiquement significatif et majoritairement négatif sur le PIB par habitant dans la région. Ces résultats mettent en lumière la vulnérabilité des économies ouest-africaines face aux chocs climatiques et soulignent l'urgence d'intégrer les enjeux climatiques dans les stratégies nationales de développement. Plus spécifiquement, la mobilisation de la finance climatique apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la résilience climatique et soutenir une performance économique durable à long terme malgré les contraintes environnementales. Au-delà de sa contribution empirique, ce travail fournit des éléments de réflexion pratiques à destination des décideurs publics et des partenaires du développement international. Il plaide pour le renforcement des dispositifs institutionnels permettant un ciblage efficace et équitable des financements climatiques, notamment dans les secteurs les plus exposés aux effets du changement climatique tels que l'agriculture, l'énergie et l'usage des terres.

Cette activité de recherche serait plus intéressante lorsque qu'on pense en termes de perspective intégrer les effets différenciés du changement climatique selon les secteurs économiques (agriculture, industrie, services) pour mieux cibler les interventions. On peut également penser à évaluer l'efficacité réelle des financements climatiques déjà mobilisés en Afrique de l'Ouest (fonds verts, partenariats bilatéraux, etc.) tout en cherchant à étendre l'analyse à une échelle plus fine (niveau infranational ou local) pour mieux capter les vulnérabilités spécifiques aux zones rurales ou côtières.

Comme tout travail scientifique, ce travail de recherche comporte certaines limites. On peut mettre en évidence le fait que la qualité et la disponibilité des données sur les émissions de gaz à effet de serre et les financements climatiques restent limitées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. En outre, l'analyse reste centrée sur des variables macroéconomiques, ce qui peut masquer les disparités internes et les vulnérabilités sociales. Un autre aspect est que l'effet de la finance climatique est analysé de manière prospective et non empirique, faute de données détaillées sur les flux effectifs. Les variables climatiques utilisées ne couvrent pas toute la complexité des phénomènes environnementaux (sécheresse, inondations, désertification, etc.).

Références

- Banque africaine de développement. (2022).** *Perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest 2022 : Supporter la résilience climatique et une transition énergétique équitable.* Rapport régional, Banque africaine de développement.
- Banque africaine de développement. (2023).** *Perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest 2023 : Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte.* Rapport régional, Banque africaine de développement.
- Banque Mondiale. (2023):** *L'action climatique : Réduire les émissions, renforcer la résilience.* Banque mondiale.
- Callonnec, G. & Combaud, M. (2019).** Les effets macroéconomiques et environnementaux de la fiscalité carbone. *Revue de l'OFCE*, 161(1), 43–69.
- Ferry, J. P. & Mahfouz, S. (2022).** L'action climatique : un enjeu macroéconomique. La note d'analyse de France Stratégie, 19(114), pp. 1-19.
- Garcenot, T. (2021),** La finance contre le dérèglement climatique, L'Harmattan.
- Kalkuhl, M. & Wenz, L. (2020).** L'impact des conditions climatiques sur la production économique : Preuves d'un panel mondial de régions. *Journal d'économie et de gestion de l'environnement*, 1-20.
- Mouleye, I. S. Diaw, A. & Daouda, Y. H. (2019).** Effets du changement climatique sur la pauvreté et les inégalités en Afrique subsaharienne. *Revue d'économie du développement*, 27, pp. 5-32.
- Svensson, J. et al. (2024).** The AFOLU sector's role in national decarbonization : a comparative analysis of low-GHG development pathways in Brazil, India and Indonesia. *Climate Policy*, 1–18.
- Tamirisa, N. (2008).** Le changement climatique et l'économie. *Finances & Développement*, 5, 18 - 22.